

НЕФТЬ-ГАЗ ТИЗИМИДА ГАЗ КОНЛАРИ ИШЛАШИ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ АЛГОРИТМИ

Назирова Элмира Шодмоновна – техника фанлари доктори, профессор.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.

Шукурова Марҳабо Эшонкуловна – мустақил тадқиқотчи.

*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
Қарши филиали.*

Аннотация. Мақолада нефть-газ тизими филтрация масаласини сонли ечиш алгоритми ҳамда ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш ёрдамида филтрация жараёнини тадқиқ қилиш ва сонли натижалари графикларда визуал тасвирлаш келтирилган.

Калит сўзлар: филтрация, модель, алгоритм, тўйинганлик, ўтказувчанлик, ковшқолик, ғоваклик, математик модель, сонли моделлаштириш, визуал тасвирлаш.

Кириш. Жаҳонда ғовак муҳитда нефть ва газлар филтрацияси жараёнларининг математик моделини яратиш, нефть ва газ конларининг асосий кўрсаткичларини ҳисоблаш алгоритмларини ва дастурий таъминот тизимларини ишлаб чиқиш, нефть ва газ конлари геологик ва гидродинамик объектларининг 3D моделини яратиш, филтрация жараёнларини тадқиқ қилиш учун ҳисоблаш тажрибаларини ўтказиш ҳамда олинган натижаларни тадқиқ этишга йўналтирилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Жумладан, куйидаги илмий тадқиқот ишидаги алгоритм ўз ўрнида корхонада ўрнатилган электр энергиясини истеъмол қилиш ҳисоблагичларининг ҳақиқий маълумотларини қайта ишлаш ва таҳлил қилишга имконини беради.

Нефть қувурининг технологик қисмининг стационар иш режимларини гидравлик ҳисоблаш масаласида, олинётган суюқликнинг гидравлик қаршилигини камайтириш учун газ оқимининг номутонасиб ҳаракатига қарши қўшимчалар қўлланиш жараёни таҳлил қилиниб, таклиф этилаётган ҳисоблаш алгоритми доирасида қувур линиясининг бош ва бир нечта оралик нефть насос станциялари бўлган технологик қисми ягона гидравлик тизим сифатида қаралади, унинг таркибий қисмларининг ишлаши ўзаро боғлиқдир[2]. Ҳар қандай босқичда газ оқимининг номутонасиб ҳаракатига қарши қўшимчанинг киритилиши бошқа босқичларнинг ишлаш режимини ўзгартиради, шунинг учун технологик бўлимнинг иш режимини ҳисоблаш, умумий нефть-газ харажатлари миқдорини башорат қилиш, технологик жараёнларнинг ишлашини ҳисобга олган ҳолда қўллаш самарадорлигини ошириш, мураккаб нефть ва газ филтрация жараёнларини, кўп ўлчовли ҳисоблашлар орқали тақдим этилган ва ишлаб чиқилган алгоритм бундай масалаларни ҳал қилишга имкон беради[3].

Табиий газ заҳираларини қазиб олиш жараёнини жадаллаштириш ва кўпайтириш масалалари ўрганилиб энг оптимал усули таклиф қилинган, ушбу усул икки фазали кўп компонентли углеводород аралашмасини 2D визуаллаштириш ва филтрациянинг математик моделига асосланиб, объект учун қазиб олиш қудуқларида оқим тезлигини қайта тақсимлашга эга[3,5-6-7].

Нефтнинг газ ва сув билан икки томонлама силжиши билан қатлам шароитида содир бўладиган мураккаб динамик жараёнлари ўрганилиб, нефть, газ ва сувни ғовак муҳитда уч

фазали фильтрация масаласининг математик модели ва сонли алгоритми ишлаб чиқилган [1,4,8,9-10-11].

Нефть-газ тизимида икки фазали фильтрациясининг икки ўлчовли масаласини ечиш алгоритмини ишлаб чиқиш жараёнида Дарси қонуни, Рунге — Кутта усули, чекли айирмалар усули, прогонка усулидан ҳамда натижаларни визуаллаштириш учун MatLab дастурлаш муҳитидан фойдаланамиз.

Математик моделлаштириш. Ҳозирги вақтда суюқликларни ғовак муҳитда икки ва уч фазали суюқликларнинг икки ўлчовли формуласида стационар бўлмаган фильтрация жараёнларини математик моделлаштириш учун фильтрация назариясининг қуйидаги тенгламалари қўлланилади [8]:

узлуксизлик тенгламалари: нефть фазаси, сув фазаси ва газ фазаси учун; ҳар бир фаза учун ҳаракат тенгламаси; ҳар бир фаза учун ҳолат тенгламаси.

Ушбу фильтрация назарияси тенгламаларига қўшимча равишда қуйидаги тўйинганлик нисбатлари қўлланилади: $S_o + S_g + S_w = 1$ ва P_{cog} - нефть-газ тизимидаги капилляр босим.

Фильтрация тенгламалари назарияси тенгламаларидан фойдаланиб, биз аралаш нефть ва газни стационар бўлмаган фильтрация жараёнларини тавсифловчи қуйидаги мураккаб тенгламалар тизимини оламиз:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[\lambda_o \left(\frac{\partial P_o}{\partial x} - \gamma_o \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] = \frac{\partial}{\partial t} [m \rho_o (1 - S_g)], \\ \frac{\partial}{\partial x} \left[R_s \lambda_o \left(\frac{\partial P_o}{\partial x} - \gamma_o \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\lambda_g \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \gamma_g \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \\ = \frac{\partial}{\partial t} [m \rho_o R_s (1 - S_g) + m \rho_g S_g] + (R_s q_o + q_g) \delta_i, \\ P_g - P_o = P_{cog}, \quad S_g + S_o = 1. \end{cases} \quad (1)$$

Қулайлик учун қуйидаги белгилашларни киритиб оламиз

$$\sum_{i=1}^n q_{oi} \delta(x - \xi_i) = q_o, \quad \sum_{i=1}^n q_{gi} \delta(x - \xi_i) = q_g.$$

Масаланинг бошланғич ва чегаравий шартлари қуйидагича:

$$\begin{cases} P_o(x, 0) = P_o^H(x), & P_g(x, 0) = P_g^H(x), \\ S_o(x, 0) = S_o^H(x), & S_g(x, 0) = S_g^H(x) \end{cases} \quad (2)$$

$$\frac{\partial P_l}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial P_l}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0 \quad (3)$$

ёки

$$P_l \Big|_{x=0} = P_l^H(t), \quad P_l \Big|_{x=L} = P_l^H(t), \quad (4)$$

бу ерда L - фильтрация майдонининг чегараси;

Нефть-газ тизимидаги фильтрациянинг математик моделида (1), нефть ва газ ўртасидаги капилляр босим, P_{cog} , газ билан тўйинганлик функцияси сифатида экспериментал маълумотлар бўйича аниқланади $P_{cog} = f(S_g)$.

Айтайлик, нефть сиқилмайди, яъни $\rho_o = const$ ва газ сиқилади, унинг зичлиги ҳолат тенгламасига кўра босим билан ифодаланади, яъни.

$$\rho_g = \frac{P_g}{RTZ} \quad (5)$$

бу ерда R - универсал газ доимийси, T - ҳарорат, Z - газнинг сикилиш коэффициенти. Бу муносабат ва $P_g - P_o = P_{cog}$, муносабатдан фойдаланиб, (1) системанинг иккинчи тенгламасини куйидагича тасвирлаймиз.

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x} \left[R_s \lambda_o \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \frac{\partial P_{cog}}{\partial x} - \gamma_o \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\lambda_g \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \gamma_g \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \\ & = \frac{\partial}{\partial t} \left[m \rho_o R_s (1 - S_g) + m \frac{P_g S_g}{RTZ} \right] + (R_s q_o + q_g) \delta_i, \end{aligned}$$

Ечимга чекли – айирмали усулини қўллашдан олдин тенгламалар системасини ўлчамсиз ўзгарувчилар кўринишида тасвирлайлик. Бунинг учун биз куйидаги белгига ўтаемиз:

$$x^* = \frac{x}{L}; \quad z^* = \frac{z}{L}; \quad P_l^* = \frac{P_l}{P^H}; \quad P_{cog}^* = \frac{P_{cog}}{P^H}; \quad \tau = \frac{P^H k t}{m \mu_o L^2}.$$

Бу ерда P^H босим функциясининг баъзи характерли қийматлари. Бу ўзгарувчиларда (1) тенгламалар тизимини куйидаги кўринишда қайта ёзиш мумкин (белгилаш қулайлиги учун олдинги белгини қолдираемиз).

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[K_o \left(\frac{\partial P_o}{\partial x} - \gamma_o \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] = \frac{\partial S_o}{\partial \tau}, \\ \frac{\partial}{\partial x} \left[R_s K_o \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \frac{\partial P_{cog}}{\partial x} - \gamma_o \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] + \frac{P^H}{\rho_o RTZ} \frac{\mu_o}{\mu_g} \frac{\partial}{\partial x} \left[K_g P_g \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \gamma_g \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \\ = \frac{1}{\rho_o RTZ} \frac{\partial (P_g S_g)}{\partial \tau} + \frac{\partial (R_s S_o)}{\partial \tau} + \frac{\mu_o L^2}{K \rho_o P^H} (R_s q_o + q_g) \delta_i, \\ P_g - P_o = P_{cog}, \quad S_g + S_o = 1. \end{cases}$$

Умумий оқим тезлигини олиш учун биз ушбу охириги тизимнинг тенгламаларини умумлаштирамиз ва куйидаги кўринишга эга бўламиз.

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x} \left[R_s K_o \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \frac{\partial P_{cog}}{\partial x} - \gamma_o \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] + \frac{P^H}{\rho_o RTZ} \frac{\mu_o}{\mu_g} \frac{\partial}{\partial x} \left[K_g P_g \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \gamma_g \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] + \\ & + \frac{\partial}{\partial x} \left[K_o \left(\frac{\partial P_g}{\partial x} - \frac{\partial P_{cog}}{\partial x} - \gamma_o \frac{L}{P^H} \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] = \frac{1}{\rho_o RTZ} \frac{\partial (P_g S_g)}{\partial \tau} + \frac{\partial ((R_s + 1) S_o)}{\partial \tau} + \\ & + \frac{\mu_o L^2}{K \rho_o P^H} (R_s q_o + q_g) \delta_i \end{aligned}$$

Масаланинг сонли ечиш алгоритми. Ғовак муҳитда нефть-газ тизимида икки фазага филтрациясининг бир ўлчовли масаласини ҳал қилиш алгоритми куйидаги ҳаракатлар кетма-кетлигидан иборат:

Чегаравий масалани ечиш алгоритми. Келтирилган ҳисоблаш схемаси асосида масалани ечишнинг алгоритми ишлаб чиқилган. Алгоритм анча мураккаб жараёни ўз ичига олган. У асосан чекли айирмалар ва итерацион усулга асосланган бўлиб у куйидагича амалга оширилади.

1. Бошланғич маълумотлар қийматларини бериш

- вақт бўйича такрорланишлар сони – nt ;
- ўтказувчанлик коэффициенти қиймати – k ;
- ғоваклик коэффициенти қиймати – m ;
- қатлам узунлиги – L ;
- газ қовушқоқлик коэффициенти қиймати – μ ;
- газнинг қатламдаги босими – P ;

- газ ва нефтнинг тўйинганлик коэффициенти – S_g, S_o ;

2. Вақт буйича такрорлаш цикл $k=1 \dots nt$;

3. **Биринчи босқич.** Бу босқич $k+0.5$ вақт қатламида ҳисоблашларни амалга оширишдан иборат. Бунда ($j=1 \dots n-1$) j нинг ҳар бир қийматида қуйидагилар амалга оширилади:

3.1. Чекли айирмалар тенгламалари коэффициентлари a_i, b_i, c_i, d_i ($i=1..n-1$) ҳисобланади;

3.2. $A_0; B_0$ прогонка коэффициентлари чап чегаравий шартлардан аниқланади;

3.3. $A_i; B_i$ ($i=1, n-1$) прогонка коэффициентлари чапдан ўнга қараб ҳисобланади;

3.4. $P_{g n, j}$ ўнг чегаравий шартдан аниқланади;

3.5. $P_{g i, j}$ $k+0.5$ – вақт қатламида ҳисобланади;

3.6. Шу вақт қатламида итерацион жараён текширилади

$$|P_{g i, j}^{(r)} - P_{g i, j}^{(r-1)}| \leq \varepsilon_p .$$

Агар бу итерация шarti бажарилса, у ҳолда кейинги 3.7 қадамга ўтилади, акс ҳолда 3.1 га қайтилади.

Бу ерда

$P_g^{(r)}, P_g^{(r-1)}$ - иккита бир бирига яқин қийматларга эга бўлган P_g босим функциялари (r – ҳозир ҳисобланган қиймат, $r-1$ да олдинги ҳисобланган қиймат, унинг нолинчи қиймат бошланғич қийматдан олинади, кейинги қийматлари бўлса олдинги қиймати бўлади);

- ε_p - итерация аниқлиги.

3.7. P_g - қатламда газ босими етарлича аниқликда ҳисобланади;

3.8. P_o - қатламда нефт босими қуйидаги формулада ҳисобланади: $P_o = P_g - P_{cog}$.

3.9. Тенгламалар тизимининг иккинчи тенгламасини аппроксимация қилиб тўйинганлик S_o коэффициентини қуйидаги формула орқали ҳисоблаймиз

$$S_o = \hat{S}_o + \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} \frac{\mu_g}{\mu_o} (K_{oi-0.5, j} \hat{P}_{oi-1, j} - (K_{oi-0.5, j} + K_{oi+0.5, j}) \hat{P}_{oi, j} + K_{oi+0.5, j} \hat{P}_{oi+1, j}).$$

3.10. Тенгламалар тизими тўйинганлик функцияларига нисбатан чизиқсиз бўлгани учун итерация жараёни қўлланилади. Итерацион жараён қуйидаги шарт бажарилмагунча давом этади

$$|S_{oi, j}^{(r)} - S_{oi, j}^{(r-1)}| \leq \varepsilon_s .$$

Бу ерда

$S_o^{(r)}, S_o^{(r-1)}$ - иккита бир бирига яқин қийматларга эга бўлган S_o босим функциялари (r – ҳозир ҳисобланган қиймат, $r-1$ битта олдинги ҳисобланган қиймат);

- ε_s - итерация аниқлиги.

3.11. S_o биринчи ва иккинчи қатламларда нефть тўйинганлиги етарлича аниқликда қуйидаги формуладан аниқланади: $S_g = 1 - S_n$.

3.12. Итерацион жараён бажарилса кейинги босқичга ўтилади акс ҳолда 3.1 пунктга қайтилади;

4. **Иккинчи босқич.** Иккинчи босқичда юқоридаги ҳисоблашлар $r+1$ вақт қатламида бир хил бажарилади, яъни 3.1 пунктдан 3.12 пунктгача.

5. Топилган $r+1$ қатламдаги ечимлар кейинги $r+1$ қадам учун бошлангич бўлади.

6. Сонли натижалар жадвал ва 3D график кўринишларида экранга чиқарилади

7. Вақт бўйича такрорланиш охири. Агар берилган такрорланишлар сони вақт такрорланиш циклига мос келса дастур ишлашдан тўхтайди, акс ҳолда 2 пунктга қайтилади.

Ишлаб чиқилган бу алгоритмни икка ва учта чекли айирмали тенглама учун ҳеч қийинчиликсиз бирлаштириш мумкин ва бундан ташқари бошқа кўпфазали фильтрация масалалари учун, масалан “нефть-газ” ва “нефть-газ-сув” тизими учун ҳам қўллаш мумкин.

Барча ҳисоб-китобларда қатлам параметрлари ва чегара шартларининг қуйидаги қийматлари олинади:

$$L_x = 10^4 m; \quad m = 0.1; \quad H = 20m; \quad K^H = 0.1 \text{ дарси}; \quad P^H = 300 \text{ атм.}; \quad P_o = 0.87 \text{ г/см}^3; \quad P_g = 0.82 \text{ г/см}^3; \quad P_w = \text{ г/см}^3;$$

$$R = 8.31 \text{ Дж/(моль К)}; \quad T = 273 \text{ К}; \quad P_l^0 = 300; \quad S_g^0 = 0.8; \quad S_o^0 = 0.2.$$

30% газни ўз ичига олган нефть қатламининг марказида жойлашган ягона кўринишда ишлаб чиқилган.

Чизма. 1. Қатламда газ ва нефть босимининг тақсимланиши ва шунга мос равишда

$$K = 0.1, \quad \mu_o = 4 \text{ сП}, \quad \mu_g = 0.01 \text{ сП} \text{ да тўйинганлиги.}$$

Чизма. 2. Қатламда газ ва нефть босимининг тақсимланиши ва шунга мос равишда

$$K = 0.2, \quad \mu_o = 4 \text{ сП}, \quad \mu_g = 0.01 \text{ сП} \text{ да тўйинганлиги.}$$

Чизма.3. Қатламдаги газ ва нефть босимининг тақсимланиши ва шунга мос равишда

$$K = 0.2, \mu_o = 4c\Pi, \mu_g = 0.001c\Pi \text{ да тўйинганлиги.}$$

Ўтказилган ҳисоблаш тажрибалари асосида K, μ_o, μ_g параметрларини ўзгартиришнинг фаза босими ва тўйинганлик тақсимотиغا ҳамда кудуқлардаги босимнинг пасайишига таъсири аниқланди.

Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, бу кўрсаткичлар нефть ва газ босимининг қатламда тақсимланиши ва тўйинганлигига сезиларли таъсир қилади.

Ҳисоблаш тажрибалари. Чекли айирмали масала ечимининг дифференциал масалага амалий яқинлашувини таҳлил қилиш усулларида бири вақт тўри қадамни такомиллаштиришдир. Агар вақт қадамнинг кетма-кет камайиши билан фазовий тўрнинг бир хил нуқталарида натижалар кескин фарқ қилмаса, у ҳолда биз аппроксимация борлигини айтишимиз мумкин. Шу мақсадда ҳисоб-китоблар t босқич вақт панжарасининг турли қийматларида амалга оширилди, натижалари 2-жадвалда тақдим этилган бўлиб, вақт бўйича яқинлашувни тасдиқлайди.

Ночизикли алгебраик тенгламаларни ечишнинг такрорланувчи жараёнининг яқинлашувини таҳлил қилиш учун $\varepsilon = 0,001, \varepsilon = 0,0001$ ва $\varepsilon = 0,00001$ учун олинган натижалар солиштирилди. 3-жадвалда келтирилган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, итерация аниқлиги ошиши билан босим қиймати кескин ўзгармайди. Қиймат камайиши билан фильтрация майдонининг барча нуқталарида босим қиймати ўзгаради, яъни паст аниқликда, натижалар юқори бўлади. Бироқ, улар $P = 0,001$ ҳисоб-китобларда етарли аниқлик билан олиниши учун кичикдир.

Жадвал 1.

Турли вақт босқичларида ўртача қатлам ва кудуқдаги босимнинг ўзгариши.

Сутка		80	160	240	320	400	480	560	640	720
Босим	$P_{скв}$	0,94 28	0,9365	0,9322	0,9284	0,9247	0,9211	0,9174	0,9138	0,9101
	$P_{ср}$	0,99 76	0,9951	0,9925	0,9899	0,9871	0,9844	0,9818	0,9791	0,9764

2-жадвалда формулалар ёрдамида амалга оширилган ҳисоб-китоблар натижалари кўрсатилган, унга кўра ҳисобланган босим қийматлари яқин эканлиги кўринади.

Нисбий фаза ўтказувчанликларининг турли боғлиқликларида кудук босими ва қатлам босимининг ўзгариши.

Сутки	Адабиётлардаги маълумотларга кўра		ЎзбекНИПИнефтгаз маълумотига кўра	
	(8) формула буйича		(9) формула буйича	
	$P_{скв}$	$P_{ср}$	$P_{скв}$	$P_{ср}$
40	0,9490	0,9988	0,9494	0,9988
120	0,9385	0,9964	0,9393	0,9964
240	0,9314	0,9925	0,9322	0,9925
480	0,9203	0,9846	0,9211	0,9844
720	0,9095	0,9766	0,9101	0,9764

2 ва 3 расмларда қатламда марказда симметрик жойлашган бешта кудукнинг ишлаш жараёнида нефть ва газ босимининг ҳамда тўйинганилик коэффициентларининг 3D ва контур график кўринишлари келтирилган. 2- расмда кудук атрофида 3 йилги ўлчамсиз босим 0.85 га тушмоқда, нефть тўйинганлик коэффициенти 0.195 гача тушуши ҳамда газ тўйинганлик коэффициенти 0.805 гача кўтарилгангигини кўриш мумкин.

Расм.2. Қатламда нефть ва газнинг босим тарқалиши ҳолати 3D ва контур графиклари.

Расм.3. Қатламда нефть ва газнинг тўйинганлик қийматлари ҳолати 3D ва контур графиклари.

Жадвалда келтирилган натижалар таҳлили (1),(3) биз таклиф қилган сонли алгоритм турли бошланғич ва чегаравий шартлар учун босим ва тўйинганлик майдонларини ҳисоблаш жараёнига мос эканлигини кўрсатади ва математик модел кўриб чиқиладиган жараённи етарли даражада тавсифлайди. Улар нефть ва газ конларини ўзлаштиришни лойиҳалаш ва таҳлил қилишда асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш учун ишлатилиши мумкин.

Хулоса. Шундай қилиб, ҳисоблаш тажрибалари нефть ва газнинг биргаликда ҳаракатланиши пайтида юзага келадиган фильтрация жараёнларининг асосий

кўрсаткичларини ҳисоблаш учун тавсия этилган (1-расм) алгоритмнинг мувофиқлигини кўрсатади. Уларнинг ёрдамида нефть ва газ конларини ўзлаштиришни лойиҳалаш ва таҳлил қилишда асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар.

- [1]. А. Ю. Арестова, В. Н. Ульянов, М. Ю. Фролов “Алгоритм расчета показателей энергоэффективности оборудования нефтегазодобывающего предприятия”. <https://doi.org/10.30724/1998-9903-2021-23-6-16-28>.
- [2]. Н.Н. Голунов. ”Алгоритм гидравлического расчета технологического участка нефтепровода при использовании противотурбулентной добавки”. Транспорт и хранение нефти и газа. No. 1–2. 2019.
- [3]. Yakovlev.V. V, Kalugin.Yu. I, N. G. Stepova. “Mathematical modelling of enhanced gas production” Journal of Petroleum Exploration and Production Technology (2019) 9:561–571 <https://doi.org/10.1007/s13202-018-0495-7>.
- [4]. Ravshanov.N, Abdullaev.Z, Aminov. S, Khafizov.O ”Numerical study of fluid filtration in three-layer interacting pressure porous formations” /Web of Conferences.(2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401018>.
- [5]. Sibin A, “Numerical study of a mathematical model of internal erosion of soil” Journal of Physics, Conference Series. (2017).
- [6]. Dimitrienko Y.I, Li.S, “Mathematical Simulation of local transfer for non Newtonian uid in porous fabrics” J. Phys. Conf. Ser. 1392 (1–6). (2019).
- [7]. Musakaev .N. G, Borodin. S. L and Belskikh. D. S, “Mathematical modeling of thermal impact on hydrate-saturated reservoir “J. Comput. Methods Sci. Eng. 20 pp 43–51. (2020).
- [8]. Равшанов, Н.М. Курбонов. “Компьютерное моделирование процесса фильтрации флюидов в пористых средах. Вестник ЮУрГУ. 2014г.
- [9]. Shazhdekeyeva. N, Kenzhegulov.B, Myrzasheva. A, Kabylkhamitov.G, Tuleuova. R, Dismukhamedov.Kh.,”Numerical methods for solving improper problems of filtration theory” Journal of Applied Engineering Science Original Scientific Paper. 19(2021)1, doi:10.5937/jaes0-27897.
- [10]. Luis Cueto-Felgueroso, Xiaojing Fu,Ruben. J ”Numerical Simulation of Unstable Preferential Flow during Water Infiltration into Heterogeneous Dry Soil” 2020, 12(3), 909; <https://doi.org/10.3390/w12030909>
- [11]. Korotenko.V.A, Grachev.S. I, Kushakova.N. P, Leontiev.S. A, Zaboeva. M.I, and Aleksandrov.M.A “On modeling of non-stationary two-phase filtration” IOP Conference Series Earth and Environmental Science. 2018.